

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

che li interpreta: «Il est à la fois Moïse et Pascal: il écrit le texte sacré et il nous enseigne à le commenter» (p. 152). Partendo da questa premessa, il contributo si concentra su Gabriele Rossetti, che nella sua lettura esoterica della *Commedia*, *La Beatrice di Dante*, è stato il primo a proporre un vincolo tra Dante e Pascal.

Il volume si chiude con un Indice dei nomi (pp. 167-171).

Luca Bragaja, *Luce di stelle spente*, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

L'idea di letteratura del mondo antico e medievale per me è un'idea bellissima: un dialogo/agone ininterrotto senza confini tra voci lontane di poeti.

Pensiamo a Virgilio e Stazio che nel *Purgatorio* parlano tra loro di Giovenale, oppure Dante «sesto tra cotanto senno» tra le anime magnanime del Limbo. Pensiamo all'Achille nascosto nei versi di Leopardi. O nel dialogo tra Cavalcante e Dante nascosto in una telefonata di Montale.

A volte è omaggio, a volte sfida, quasi sempre gioco, ma quello che conta è che questo dialogo sia vivo e palpitante.

Vittorio Sereni chiamerebbe questo dialogo tra voci autoriali «radici» e il bel volume di Luca Bragaja, *Luce di stelle spente. Vittorio Sereni e le radici della poesia*, di questo parla. Bragaja è uno studioso veronese che in più occasioni ho avuto modo di apprezzare per la sua visione lucida, analitica, minuziosa e dettagliata, senza per questo mai smarrire una visione più ampia, spesso accattivante.

Allievo di Gilberto Lonardi (e si sente e si vede, pur mantenendo Bragaja una sua autonomia di stile), in questo suo poderoso volume, «ambizioso» (a detta dell'Autore), ci propone una chiave di lettura di Vittorio Sereni alla luce di modelli intertestuali forti.

Dante e Virgilio la fanno da padroni, e non solo, il Virgilio di Dante oltre al Virgilio come fonte diretta, “in purezza”, al punto che quasi non si può capire se Sereni in certi momenti stia citando Virgilio, Dante o entrambi.

Ma anche molti altri compaiono, in un lavoro, come già detto, scrupoloso e dettagliatissimo (Williams, Ungaretti, Kavafis, Seferis...).

L'opera si concentra su alcune parole generatrici di senso e di possibili costellazioni: radice (appuntamento), albero, stella.

Sono direzioni, orientamenti, verso il passato (le radici) o verso il futuro, anche in chiave retroattiva («I cento futuri del passato»).

Bragaja ci accompagna nell'analisi della «partitura fonetica», isolando lemmi, ponderandone le ricorrenze, valutandone l'efficacia, saggiandone la validità, fino a isolare particelle (penso all'insistente utilizzo del «pro»).

Il lavoro di Sereni sembra muoversi attorno principalmente due assi: disseminazione (dove un singolo *locus* compare in più componenti) e condensazione.

La logica di sviluppo intertestuale sereniana (come la logica dantesca, tra l'altro) tiene insieme passi diversi e a sua volta mostra la propria coerenza interna rigorosissima, basti pensare al bellissimo gioco di rimanti *dissigilla:Sibilla* di *Paradiso XXXIII*, scomposto in Sereni in due componenti distinti: *Sei del mattino* («dissigilla») e *Autostrada della Cisa* («sibila (...) / la sibilla»).

Certo, il rapporto è appunto occultato e non si configura assolutamente *more geometrico*, e già per Virgilio e Dante la nostra rischia di essere indebita schematizzazione, ma un rapporto c'è, grazie alla Sibilla/sibilla e al vento o aria che scompiglia, turba, sibilla su foglie e tra fronde o per i corsi di Milano.

Mi rendo sempre più conto, leggendo lo studio di Bragaja, di quanto la nostra sensibilità sia ammorbata dal falso mito del *copyright*, del diritto d'autore, diffidente dalle imitazioni, non più capace di vedere l'*originalità* come ritorno alle origini (le radici sereniane) e non come creazione dal nulla.

Sono bellissimi furti d'autore e mi rendo conto che questo io vado a cercare nella classicità.

Lo studio sull'intertestualità in genere, e qui sì sommamente governato da Lonardi nei suoi studi su Leopardi, Montale e sugli influssi di Dante nei poeti del Novecento, in questo fa scuola.

Bragaja, degno erede, ci consegna per certi versi il lungo studio e il grande amore di una vita.

Ma ci offre anche uno sguardo, una possibilità di riscoprire la *freschezza* dell'approccio intertestuale nei poeti e autori moderni. Intesa non come mera e spenta erudizione, ma come luminoso e brillante dialogo.

T. Agovino e M. Maselli (a cura di), *Armi e armature nella letteratura italiana*, Franco Cesati Editore, 2024

MIRCO CITTADINI

Ne ferisce più la lingua che la spada, così dice il detto, ma quando la lingua è al servizio della spada e viceversa, in ambito artistico, dalle ferite si passa al divertimento.

D'altronde la prima opera fondante del canone letterario occidentale, l'*Iliade*, è opera che parla di armi, guerre e battaglie, e se pensiamo che un «*flammeum gladium*» è presente fin nei primissimi capitoli di *Genesi*, capiamo bene come le armi, proprie di civiltà bellicose, e di culture violente, possano abitare, ispirare e forse condizionare le opere dell'ingegno umano.

Non a caso l'*incipit* dell'*Orlando Furioso*, celeberrimo (e celeberrima allusione dantesca) è proprio: «Le donne, i cavalier, l'armi e l'amore», a dire le quattro coordinate principali di quasi tutta la letteratura da noi più studiata in ambito formativo e scolastico.

Con entusiasmo quindi ho letto il volume curato da Teresa Agovino e Matteo Maselli, edito da Franco Cesati, *Armi e armature nella letteratura italiana*.

Il testo propone una parata efficace di armi letterarie dalla verghetta angelica del messo in *Inf.* IX, fino alle armi «fanta-ironiche» di Levi e Wilcock, per approdare alle riscritture «bellicose» di certi videogiochi di ispirazione dantesca.

Come spiegano i curatori nella nota introduttiva, l'idea nasce all'interno di un panel presentato all'ADI (Associazione degli Italianisti) su proposta del compianto Giorgio Patrizi, italianista insigne e di pregio, dando vita a ricerche «complementari e pluridiscorsive» contenute nel volume, dopo una revisione stringente in fase di *peer review*.

L'ordine è appunto cronologico, dalla spada alle minacce atomiche, coinvolgendo appunto poesie, romanzi, ma anche risemantizzazioni medialità verso modelli «trasgressivi e latori di identità cangianti».

Intenzione dei curatori è quello di proporre un lavoro di «ricerca corale che ha coinvolto voci eterogenee e che vuole essere (...) un omaggio sentito alla memoria di un grande Maestro».

Render conto dell'abbondanza dei contributi che impreziosiscono il volume sarebbe limitante, ma su alcuni mi soffermerò volentieri, non certo per stabilire gerarchie o meriti, ma perché forse più affini ai miei interessi e ai miei campi di indagine.

Nel primo intervento di Matteo Maselli, «*venne a la porta, e con un verghetta / l'aperse*»: *l'arma angelica e la conversio spirituale nella Commedia*, partendo proprio dall'analisi della «verghetta» (*Inf. IX, 89*), “arma” grimaldello capace di spalancare le porte resistenti di Dite.

L'episodio diventa occasione per una rilettura più ampia dei molti simboli oscuri disseminati lungo il canto, in un gioco raffinato tra *res* e *signa*.

Il Messo (che lo studioso riconosce come Angelo, in linea con una tradizione ampia e autorevole) è sì *signum coeleste* ma anche, al tempo stesso, interprete dei *signa*.

Il Messo ha cioè il compito di favorire una «*expositio spiritualis*» della lettera per nulla dissimile dall'*interpretatio* quadripartita dei passi allegorici promossa dall'esegesi biblica, e quest'azione è scenicamente figurata dagli effetti derivanti dall'impiego della sua verghetta, che non banalmente serve ad aprire ciò che tocca: l'apertura di Dite e l'oltrepassamento dei suoi confini sono tipologicamente allusivi, per il lettore che quotidianamente tende a Dio, della rottura della lettera e con essa dell'apertura di una nuova legge morale.

Sulla base di questo stimolo mi chiedo, e rilancio, se il Messo ermeneuta possa anche rientrare in quella dimensione “ermetica” che vede proprio in Hermes/Mercurio il suo esponente più rappresentativo (anche dal punto di vista iconografico, a partire proprio dalla verghetta/caduceo e da numerosi richiami intertestuali con il *descensus* infero che Dante avrebbe potuto leggere in Stazio, *Theb. II 1-6*).

E tra l'altro, molto acutamente, l'autore prosegue, riconoscendo alcune connessioni tra il famigerato «velame» e il principio di *revelatio* (affini anche dal punto di vista etimologico), per cui il Messo nello squarciare il *velo* compie azione rivelatrice.

Supportato dalla tradizione paolina, il velo/velame diventa figura che simboleggia il legame tra Nuovo e Antico Testamento (in quanto non *revelatum*).

Il ruolo cardine del Messo – e con lui del Dante *auctor* che scrive la *Commedia* – è allora quello di essere esecutore dell'*expositio spiritualis* per togliere il velo della lettera che uccide, come quello dell'Antico Testamento, e proclamare, così, una conversione in nome dello spirito.

All'altra curatrice della silloge, Teresa Agovino, è affidata una preziosa riflessione sul *Morgante* del Pulci («*Lecito a ciascuno / è ciò che si guadagna con la spada*». sulla centralità delle donne armate nel *Morgante*).

La riflessione sul rapporto tra armi e genere femminile è già echeggiata in apertura nella ricca introduzione a cura di Floriana Calitti, in merito alla figura di Clorinda, la quale Tancredi «uomo stima».

Lo studio affronta due categorie: le donne inermi, disarmate, da salvare e le principesse in armi, in grado di duellare alla pari con gli altri paladini.

Nella prima categoria gli esempi più emblematici si concentrano su come

molte delle figure femminili siano nella struttura della trama funzionali unicamente al ruolo di fanciulle rapite o madri piangenti delle quali poco importa all'autore (e al lettore) se non nella misura in cui esse fungano da mezzo per la conquista della gloria del paladino – centro della scena e protagonista assoluto dell'azione – che di volta in volta le salva.

L'attenzione, anche estetica, da parte del Pulci è attirata dalla seconda categoria, quella delle donne *virili*, giovani e bellissime, che appunto si presentano come donne in armi.

E quindi l'analisi si sofferma sulle varie Merediana, Luciana, Antea (anche paraetimologicamente in chiave *anti-cristica*).

Antea si presenta addirittura *virile* fin dalla presentazione: «Onesta, savia, pura e vergognosa, / nelle promesse sue sempre virile».

Nell'ambito della categoria “donne guerriere” si affianca poi, nella fine analisi di Agovino, una terza categoria (o subcategoria vicaria) di donne guerriere, ma non in forza della lucida e apollinea armatura, ma piuttosto creature selvagge, mostruose, come Creonta, una gigantessa, diavolessa, che si presenta sì in sembianze virili, ma più per la forza bruta e incontrollata, metà animale e metà bestia.

Interessante, anche nella prospettiva di un'ottica di genere, che le donne per essere personaggi degni di attenzione narrativa – come conclude la studiosa – debbano essere in grado di combattere e duellare.

Il loro spazio nella pagina viene conquistato in base allo spazio che sanno conquistarsi in battaglia.

Balziamo alla modernità con il contributo di Roberta Colombo («*Un disguido bombardamentale*». *Le armi fanta-ironiche di Primo Levi e Juan Rodolfo Wilcock*).

La distruttività non è più affidata all'arma bianca, ma amplia le proprie potenzialità deflagranti «con esperimenti atomici, bombe H e polveri allo stronzio 90, risultano strumenti privilegiati tramite cui interpretare le vicende umane e il pensiero dell'autore sulla realtà contemporanea». A questo però vanno aggiunti, nel libro *Fatti inquietanti* di Wilcock, oggetti di uso comune, attivi nella vita ordinaria delle persone, «come le saponette, oppure elementi naturali come l'acqua e l'aria, che oltre a essere in pericolo diventano pericolosi». Da qui il collegamento con Levi, dove la denuncia di una realtà disumanizzante e rovinosa viene mascherata da un tono ironico, caustico, dove «il lettore pare stanato in uno stato di dormiveglia che solo la fantasia scientifica o, come si vedrà, la fanta-ironia, riesce a smuovere».

La riflessione si allarga sul genere fantascientifico proprio in chiave di lettura straniante del reale, «abrasiva messa a fuoco».

L'intenzionale scollamento tra lo stile (surreale, schizofrenico) e la minacciosità dei contenuti ben rappresenta lo «squilibrio da collasso nel rapporto tra la società e la sua espressione, prima di tutto antropologico e poi formale, che si riversa su una percezione sfasata della linea temporale, dove il presente si arresta soffocato dalla mancanza di prospettive e dallo sfibramento delle radici».

L'ultimo intervento sul quale mi sento di soffermarmi è quello di Daniela Bombara e Ellen Patat, *Riscritture «bellicose»*. Inferno di Ruijters e il videogioco Dante's inferno, anche per chiudere circolarmente questa mia riflessione condivisa (ma questo non è l'ultimo contributo all'interno della silloge).

Lo slittamento non è solo da opera letteraria ad altro genere (fumetto e videogioco), ma anche ad un vero e proprio slittamento di genere (nell'opera di Marcel Ruijters), passando da Dante e Virgilio al duo Dante e Virgilia.

Quello di Ruijters è un mondo infero femminile, dove alle armi tecnologiche o alla polvere da sparo, si preferisce tornare all'arma bianca.

Nella narrazione videoludica, invece, Dante è un crociato che a colpi di falce, dovrà liberare la moglie Beatrice, prigioniera di Lucifero. Nella sua dotazione bellica, c'è anche una croce, la quale è sì arma, ma anche strumento di tortura e svelamento: «dalla croce infatti partono i ricordi dolorosi del giovane, che modulano l'itinerario di purificazione, con evidente richiamo alle P incise dall'angelo guardiano nell'opera fonte, denunciando al tempo stesso l'inganno delle Crociate». Croce che nel fumetto verrà utilizzata come arma/gioco/mazza da baseball a inizio opera, maneggiata da una suora.

Le studiose giustamente osservano come il Dante “dantesco” si ponga in un punto intermedio tra la femminilizzazione del fumetto e l’ipermascolinizzazione del videogioco. Quasi che l’ambiguità fragilità dell’*agens* di *Vita nova* e *Commedia* necessiti di essere “definita” in contesti narrativi più diretti.

L’intento parodico, in entrambe le narrazioni, presenta il mondo clericale come mondo perverso, guerrafondaio, oscuro (anche qua esasperando le tante invettive dantesche, all’interno del poema sacro, contro una Chiesa lupa e *puttaneggiata*).

L’ossimoro della guerra di religione, che “in nome di Dio” consente azioni in sé contrarie ai principi della fede, tali da sovvertire i più elementari principi morali e lo stesso ordine sociale, è denunciato dalla croce/cilicio, con probabili riferimenti al contesto storico dell’epoca in cui viene diffuso il gioco, come osserva Servitje: la lotta al terrorismo, intesa come “crociata” nell’azione di propaganda del governo americano, aveva di fatto allargato il conflitto, producendo devastanti conseguenze. Ma il *vulnus* come memoria ed occasione di formazione identitaria è anche nell’opera fonte, in quanto «le colpe e le pene della *Commedia* si imprimono in primo luogo nella ‘carne’ dei dannati [...]; è possibile considerare la lacerazione come emblematica dell’Inferno, perché ricondurrebbe all’idea del peccato come ‘rottura’ del patto con Dio».

Questi quattro “assaggi” solo per mostrare come, pur nell’eterogeneità dei contributi, sottili richiamano serpeggiano internamente, dalla verghetta dantesca alla croce del Dante crociato, dalle donne guerriere alla Danta fumettistica, dalla fantascienza di Levi e Wilcock come sguardo privilegiato di denuncia, alla riscrittura parodica operata da Ruijters.

I contributi sono molti altri e invitiamo alla lettura. L’elemento comune potrebbero sembrare le armi, ma come – spero in parte di aver mostrato – la coerenza interna del tutto è molto più solida e affidata a diverse tematiche condivise.

